

К изучению хроностратиграфических этапов эволюционного развития природы по материалам археосейсмологических памятников ферганского региона

Константин Крахмаль¹, Дилиот Атабаев², Ширинбону Мажидова³

¹ Чирчикский государственный педагогический университет, доцент кафедры «История Узбекистана».

² Национальный университет Узбекистана, DSc, профессор кафедры «Геофизика».

³ Национальный университет Узбекистана, преподаватель кафедры «Геофизика».

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17625285>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты современных археосейсмологических исследований, проведённых на территории Узбекистана и направленных на изучение эволюционного развития геосферы и биосферы. На основе анализа геологических, палеоэкологических и палеонтологических данных установлено, что формирование предпосылок для появления человека как антропологического вида было обусловлено общим ходом геологической истории Земли. Показано, что геологические и геотектонические процессы, происходившие в зоне сочленения Туранской платформы и горных структур Высокой Азии, определяли особенности ландшафтной зональности, геохимические условия среды и направления эволюции живых форм.

Особое внимание уделено хроностратиграфическим этапам геологического и палеобиологического развития в пределах Ферганского региона, где выявлены уникальные природно-экологические явления, связанные с тектонической динамикой литосферных плит.

Ключевые слова: археосейсмология, геотектоника, эволюция биосферы, палеоэкология, Ферганский регион, Туранская платформа, Высокая Азия, геологическая история, хроностратиграфия.

On the Study of Chronostratigraphic Stages of the Evolutionary Development of Nature Based on the Materials of Archaeoseismological Sites of the Fergana Region

ANNOTATION

The article presents the results of modern archaeoseismological studies conducted in the territory of Uzbekistan, aimed at investigating the evolutionary development of the geosphere and biosphere. Based on the analysis of geological, paleoecological, and paleontological data, it has been established that the prerequisites for the emergence of humans as an anthropological type were conditioned by the overall course of Earth's geological history. It is shown that geological and geotectonic processes occurring in the junction zone of the Turan Platform and the mountain structures of High Asia determined the landscape zonation, geochemical living conditions, and directions of biological evolution.

Particular attention is given to the chronostratigraphic stages of geological and paleobiological development within the Fergana region, where unique natural and ecological phenomena associated with the tectonic dynamics of lithospheric plates have been identified.

Keywords: archaeoseismology, geotectonics, biosphere evolution, paleoecology, Fergana region, Turan Platform, High Asia, geological history, chronostratigraphy.

Farg‘ona mintaqasining arxeoseysmologik yodgorliklari materiallari asosida tabiatning evolyutsion rivojlanishining xronostratigrafik bosqichlarini o‘rganish haqida

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston hududida olib borilgan zamonaviy arxeoseysmologik tadqiqotlar natijalari bayon etilgan bo‘lib, ular geosfera va biosferaning evolyutsion rivojlanishini o‘rganishga qaratilgan. Geologik, paleoekologik va paleontologik ma‘lumotlar tahlili asosida insonning antropologik tur sifatida shakllanishi uchun zarur bo‘lgan sharoitlar Yerning umumiy geologik tarixi bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi. Tektonik jarayonlar, xususan, To‘ran platformasi bilan Yuqori Osiyo tog‘ tizmalari tutashuvi zonasida kechgan geologik va geotektonik harakatlar landshaft zonalligi, geokimik yashash sharoiti va tirik organizmlarning evolyutsiyasi yo‘nalishlarini belgilab bergani ko‘rsatildi.

Xususan, Farg‘ona mintaqasidagi geologik va paleobiologik rivojlanishning xronostratigrafik bosqichlariga alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, bu yerda litosfera plitalarining tektonik dinamikasi bilan bog‘liq noyob tabiiy-ekologik hodisalar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: arxeoseysmologiya, geotektonika, biosfera evolyutsiyasi, paleoekologiya, Farg‘ona mintaqasi, To‘ran platformasi, Yuqori Osiyo, geologik tarix, xronostratigrafiya.

Введение и постановка проблемы

Особенности современного комплексного и междисциплинарного изучения памятников археосейсмологии на территории Узбекистана и сопредельных регионов определяются не только увеличением числа выявленных объектов, но и совершенствованием методики исследований, а также расширением и усложнением круга научных задач.

В этом контексте хроностратиграфический подход к исследованию культурных отложений археосейсмологических памятников предполагает дифференцированный синтез данных геологических, археологических, палеоботанических, палеозоологических и других научных дисциплин. Данная интеграция вполне закономерна, поскольку в рамках предложенной хроностратиграфической схемы органично объединяются и взаимно дополняют друг друга представления о различных, но тесно связанных аспектах многогранных процессов развития геосферы Центральной Азии.

Археосейсмологические памятники Узбекистана, относящиеся к плиоцену, плейстоцену и голоцену, содержат сведения об истории освоения человеком природного пространства в специфических сейсмогеотектонических условиях. Осадочные литолого-фациальные комплексы с включениями артефактов, на основе хроностратиграфического анализа, отнесены к эпохе раннего палеолита и рассматриваются как закономерные геологические образования, имеющие собственную эволюционную историю, связанную с движениями земной коры и тектоническими процессами Тянь-Шаня и Памиро-Алая в системе горных структур Высокой Азии [1].

Актуальность детального выделения хроностратиграфических рубежей, определяющих «истоки» раннего антропогена, обусловлена необходимостью привлечения широкого комплекса данных по геологии, геоботанике, палеозоологии, археологии и смежным направлениям. Обобщение результатов многолетних исследований позволило реконструировать историю развития региональных палеогеографических условий на территории Ферганского региона – составной части Высокой Азии. Хроностратиграфические методы анализа археосейсмологических объектов Ферганы позволили установить этапы формирования ландшафтной зональности, выявить временные вариации эволюции биогеографической среды, на фоне которой происходило становление древнейших культур человечества.

Структура настоящей работы обусловлена необходимостью анализа истории геологического развития природной среды, в рамках которой формировались древнейшая материальная культура и человек как антропологический тип. Рассмотрены локальные особенности динамики тектонических движений и связанные с ними геоморфологические и биогеографические преобразования на территории Ферганского региона в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое [2].

Основным источником материала послужили археосейсмологические памятники, расположенные на северных склонах Алайского и Туркестанского хребтов, а также на отрогах Западного Тянь-Шаня, обрамляющих Ферганскую долину.

Изученность проблемы

Изучение археосейсмологических структур, включая карстовую полость Сельунгур и её окрестности, началось в конце XX века. К настоящему времени детально разработаны методы исследования, основанные на современной концепции глобальной тектоники литосферных плит, вариациях геомагнитного поля, данных неотектоники и литогенеза, а также связанных с ними климатических изменений, определивших эволюционное развитие наземных экосистем. Комплексный анализ взаимосвязанных процессов и явлений, определяющих формирование земной поверхности, проводится в региональном масштабе с целью выявления геохронологических этапов эволюционного развития природы и древнейшей истории человечества.

Результаты современных археосейсмологических исследований показывают, что возникновение «истоков» развития человека как антропологического типа стало возможным благодаря длительному и последовательному ходу геологической истории Земли. Геологические и палеоэкологические факторы обусловили пространство и время появления древнейших людей и их предков в зоне Высокой Азии.

Цели и задачи

Основные цели и задачи исследования геосферы и биосферы по материалам археосейсмологических памятников реализуются с использованием комплексных междисциплинарных методов. Эти методы направлены на переход от узкой дифференциации научного знания к его синтезу и интеграции, обеспечивающей понимание эволюции материи во Вселенной.

Анализ геологической и палеонтологической летописи позволил осознать, что эволюция жизни на Земле напрямую связана с эволюцией самой планеты.

Геологические и геотектонические условия определили структуру региональных особенностей формирования ландшафтной зональности земной поверхности в зоне сочленения Туранской платформы и горных структур Высокой Азии, геохимическую основу жизни, направленность развития биоты и периодичность изменений биосферы в целом.

Результаты и их обсуждение

В процессе археосейсмологических исследований особое внимание уделено установлению хроностратиграфических этапов геологического и палеобиологического развития природы. Ферганский регион характеризовался уникальными природно-экологическими процессами, имеющими собственную геологическую историю, обусловленную динамикой глобальных трансформаций тектоники литосферных плит [3]. Исследование выполнено на широком географическом фоне и опирается на значительный теоретический и эмпирический материал современной науки. Полученные результаты рассматриваются в контексте геотектонического формирования горных систем Высокой Азии [4].

Анализ локальных особенностей тектонических преобразований рельефа показал, что климатические и физико-географические условия существенно влияли на режим осадконакопления в пещере Сельунгур. Пещерные горизонты, аналогично поверхностным пролювиально-аллювиальным отложениям, демонстрируют чёткую цикличность в хроностратиграфической последовательности формирования осадков. Исследование цикличности осадконакопления, фациально-литологической последовательности и палеогеографического режима выявило, что периоды плиоцена-эоплейстоцена отличались интенсивной сейсмотектонической перестройкой рельефа [5].

Одним из следствий этих преобразований стала переориентация течения палеорек с северо-восточного на западное направление, обусловленная ростом горного обрамления Впадины 40° параллели.

Важным аспектом исследования стала разработка методики интерпретации геохимических аномалий, что позволило изучить условия формирования ореолов рассеивания и вторичных концентраций геохимических элементов в стратифицированных горизонтах Сельунгура.

Особое внимание уделено анализу эволюции биоты в раннем антропогене. Установлено, что определённые условия окружающей среды соответствовали определённым видам живых организмов в периоды формирования ландшафтной зональности. Видовой состав растений [6] и животных, ископаемые остатки которых выявлены в стратифицированных горизонтах Сельунгура, отражает эволюцию биотического мира на фоне сейсмотектонической активности.

Биостратиграфические данные существенно дополнили хроностратиграфическую картину сейсмогеологического развития региона, на фоне которого происходило формирование человека как антропологического типа и его материальной культуры. Установлены локальные и региональные особенности эволюции растительного и животного мира в мезозое и кайнозое, связанные с развитием горных систем Высокой Азии [7]. Материалы, полученные в антропогенных горизонтах памятников Сельунгур, Сох, Чашма [8] и Обжас [9], свидетельствуют о смене растительности и животного мира и отражают состояние природной среды соответствующих хронологических периодов. Синхронизация биостратиграфических данных с глобальными и региональными параметрами тектонического развития позднего кайнозоя дополнила и уточнила результаты хроностратиграфического анализа.

В изучении истории сейсмотектонического развития Ферганского региона подчёркнута необходимость анализа локальных особенностей эволюции геосферы и биосферы. Применяемые методы охватывают спектр археосейсмологических и геолого-геофизических явлений до уровня геосферы [10].

Современные методы исследования хроностратиграфической последовательности сейсмотектонического развития земной поверхности, как среды обитания древнейших популяций, опираются на концепцию глобальной тектоники литосферных плит [11]. Анализ стратифицированных разрезов археосейсмологических памятников выявил особенности вариаций геомагнитного поля, неотектоники, литогенеза и климатических изменений, обусловивших эволюцию наземных экосистем. Комплексное изучение этих процессов в региональном масштабе позволило выделить ключевые геохронологические этапы эволюции природы и ранней истории человечества.

В четвертичный период наблюдается существенное усиление тектонической активности всего региона, сопровождавшееся интенсивным ростом горного обрамления и развитием прогрессирующей аридизации климата. Террасовые неогеновые комплексы, сохранившиеся на северных склонах Алайского хребта, в начале нижнечетвертичного времени перекрывались наносами, однако по мере роста горных сооружений они также вовлекались в поднятие и подвергались последующей эрозии.

Эти сформированные древние поверхности использовались древнейшими обитателями Ферганы. На террасах, сложенных неогеновыми конгломератами бактрийской свиты и перекрытых аллювиальными отложениями мощностью до 150 м, обнаружены скопления каменных орудий.

При решении хроностратиграфических задач изучаются все возможные пути поступления субстрата в пещерные отложения, механизмы его транспортировки и периодичность аккумуляции в полости пещеры. В этом контексте анализируются геологические условия и неотектонические преобразования, определившие историю формирования горных систем, в состав которых входит пещера Сельунгур. Особое внимание уделено особенностям и временной последовательности образования трещин в дислоцированных структурах горных пород, по которым происходило поступление денудационно-эрозионного материала в пещерную полость.

Географические координаты пещерного комплекса составляют $71^{\circ}20'24''$ в. д. и $30^{\circ}57'00''$ с. ш. Район исследования расположен в 80 км к югу от города Ферганы. В процессе изучения генезиса формирования полости Сельунгур проведён комплексный анализ широтных тектонических нарушений. Основные этапы активизации тектонических дислокаций относятся к альпийскому циклу и продолжаются до настоящего времени.

Карстовые комплексы, включающие пещерную стоянку Сельунгур, локализуются в осадочно-метаморфических породах докембрия, палеозоя, а также в мезо-кайнозойских отложениях. Наиболее древние образования представлены зеленокаменными породами джулбарсайской свиты, условно относимыми к нижнему протерозою [12].

Для определения хронологических этапов и фациальных особенностей литологического субстрата, а также путей его поступления в пещеру Сельунгур было проведено изучение геологического развития горных структур начиная с палеозоя. Палеозойские отложения представлены мощной песчано-сланцево-карбонатной толщей кембрия (до 1000 м), обломки которой встречаются в раздробленном виде в отдельных блоках. Стратиграфическая последовательность продолжается песчано-сланцевыми отложениями ордовика – нижнего силура, содержащими линзы известняков и вулканитов диабазовой серии. Отложения верхнего силура – нижнего девона (500–600 м) представлены известняковыми рифовыми образованиями, чередующимися с горизонтами песчаников, алевролитов, глинистых сланцев и осадочно-вулканогенных пород (рис. 1).

Рис. 1. Тектонические дислокации горных пород в зоне локализации пещерной полости Сельунгур.

В районе локализации пещерной стоянки Сельунгур широко развиты массивные и слоистые известняки среднего и верхнего девона. Совместно с массивно-слоистыми известняками среднего визе они формируют основную часть горных гряд, окружающих исследуемую территорию. Отложения среднего и верхнего карбона представлены конгломератами, песчаниками, алевролитами с редкими прослоями сланцев и известняков.

Они слагают главным образом отроги хребтов Катран, Катранбаши, Карачатыр и Алдыяр, но наиболее широко распространены под покровом мезозойских и кайнозойских образований в предгорных зонах. Эти данные подтверждаются результатами буровых и геофизических исследований.

Этапы развития сейсмотектонических условий в мезозойское время фиксируются отложениями конгломератов, песчаников и глинистых сланцев верхнего триаса, распространённых в северо-западной части района. Юрские отложения локализуются в основании погребённых прогибов в форме грабенов; небольшие выходы отмечены в южном и северном контактах Канского офиолитового пояса.

Отложения кайнозоя включают морские палеогеновые, а также континентальные неогеновые и четвертичные комплексы, наиболее развитые в низкой предгорной части региона, где формируют систему адыров.

В результате проявления герцинской тектонической активности палеозойские образования к югу от Южно-Ферганского глубинного разлома были смяты в систему линейных складок и осложнены разрывами и чешуйчатыми надвигами. К северу от разлома интенсивность надвиговых дислокаций резко снижается. Указанный структурный план в основных чертах сохраняется в мезозойское и кайнозойское время. Южно-Ферганский глубинный разлом служит границей между областями опускания и аккумуляции осадков, с одной стороны, и зонами поднятия и эрозионно-денудационных процессов — с другой. Геофизические исследования подтверждают существование двух участков, существенно различающихся по глубинному строению и истории сейсмогеологического развития [13].

Среди широтных тектонических нарушений наибольшее значение для анализа сейсмогеологических условий формирования рельефа в зоне археосейсмологического памятника имеют Караарчинский взброс, а также Южный и Долинный сбросы (рис. 2).

Рис. 2. Схематический поперечный разрез дислокаций сейсмотектонических структур в зоне локализации пещерной стоянки Сельунгур.

По Караарчинскому взбросу породы надвинуты с севера на черные углистые сланцы Центрального прогиба. Зона разлома выражена интенсивным смятием сланцев, местами сопровождается значительным окварцеванием и выщелачиванием легкорастворимых компонентов. Амплитуда смещения достигает сотен метров. Падение плоскости взброса составляет 60–75° в северном направлении. Наряду с закрытыми (притертыми) трещинами здесь фиксируются типичные разрывные трещины, по которым амплитуда перемещений варьирует от единиц до десятков метров.

В районе археосейсмологического памятника, помимо указанных нарушений, широко развиты системы мелких трещин, подразделяемых на две основные группы:

1. **крутопадающие разрывные трещины**, локализованные на периферии антиклинальных складок;
2. **типичные трещины скола**, оперяющие более крупные широтные и диагональные разломы.

Результаты анализа механического и гранулометрического состава отложений в стратифицированных горизонтах пещеры Сельунгур свидетельствуют о преобладании чрезвычайно тонкозернистой кремнистой породы. Основную массу составляют частицы размером до 0,01 мм и меньше. Зерна преимущественно бесформенные. Между кварцевыми зернами зафиксированы включения глинистого материала и кальцитовых частиц, образующих характерные налёты и корочки.

К особенностям литологического состава относятся также отложения обвальная брекчия в районе пещеры и заполнения карстовых полостей с примесью материала типа *terra rossa*. Установлены горизонты брекчий, сформированные в результате смещений и сбросов пород, обладающие характерными текстурно-структурными признаками. В хроностратиграфическом отношении литолого-фациальные особенности этих отложений соответствуют неотектоническим этапам формирования сейсмостектонических условий (рис. 3).

Рис. 3. Средняя часть пещеры Сельунгур. В известняковых породах фиксируются сбросы и трещины меридионального простираения с частично сохранившимися зеркалами скольжения.

Пол пещеры сложен известняково-глинистыми отложениями, включающими фрагменты сланцев, песчаников и материал типа *terra rossa*, формирующие характерные горизонты пещерного генезиса.

В процессе стратиграфического изучения горизонтов пещерных отложений выделены слои обрушения кровли, сформировавшие брекчиевые толщи, представленные песчаными, глинистыми и известняковыми включениями. Эти образования обоснованно относятся к брекчии обрушения, для которой характерно отсутствие сортировки материала. Брекчия имеет преимущественно пологое и не всегда выдержанное падение с преобладающим направлением на юго-запад, местами залегает почти горизонтально

Её мощность варьирует от 2 до 20 м. Подстилающей породой выступает плотный известняк, тогда как перекрывающие слои представлены расланцованными кремнисто-глинистыми и известняково-глинистыми породами.

Брекчии обвалов и сносов сформированы материалом, поступавшим с поверхности через узкие промоины и ущелья.

Характерной особенностью этих отложений является совместное нахождение крупных глыб и мелкообломочного материала. В брекчии встречаются массивные обломки скальных пород размером до 2–5 м, находящиеся в свободном, неупорядоченном положении, что отражает динамику обрушения кровли пещеры (рис. 4).

Рис. 4. Обрушения массивных блоков, отражающие хроностратиграфические параметры катастрофической сейсмотектонической активности региона.

Тектонический режим, климатические условия и другие физико-географические факторы оказывали существенное влияние на характер и динамику осадконакопления в археосейсмологическом памятнике Сельунгур, формирующем чётко выраженную хроностратиграфическую последовательность отложений.

Фиксация этой последовательности, представленной слоями различного гранулометрического и литологического состава, позволяет проследить пути транспортировки субстрата и установить корреляции с фазами сейсмотектонической активности исследуемого региона.

Определённые генетические типы пещерных отложений сопоставлены с временными параметрами образования трещин и зон дробления, что обеспечило возможность проведения стратиграфо-тектонической корреляции с главными этапами тектонической активизации.

На основании анализа систем трещин и петрографических признаков прослежены каналы поступления субстрата в полость археосейсмологического памятника Сельунгур.

В этом контексте в зоне локализации памятника было проведено целенаправленное изучение широко развитых разрывных дислокаций, в пределах которых формируются капельножидкие подземные водные растворы – важный индикатор тектонической активности (рис. 5).

Разрез пещеры Селунгур - горизонтальный и вертикальный по линии VII-VII

Рис. 5.

**Разрез пещеры Селунгур - горизонтальный
и вертикальный по линии VII-VII**

Рис. 6.

Выводы

Проведённое исследование генезиса антропогенных и природных отложений археосейсмологического памятника Сельунгур позволило установить последовательность тектонических и литогенетических процессов, определявших формирование стратиграфических горизонтов пещеры. Анализ крупных и мелких разломов, включая взбросовые, сбросовые, широтные и диагональные нарушения, показал, что их морфология, глубина заложения и степень дислоцированности контролировали пути поступления капельножидких растворов и твёрдого субстрата в полость пещеры.

Тектоническая активность региона носила пульсационный характер и проявлялась на протяжении докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя, формируя разрывные дислокации, трещинные системы и зоны дробления, через которые в пещеру проникали гидрокарбонатные растворы, обогащённые карбонатом кальция. Эти растворы, продвигаясь по микропорам и трещинам, переносили пелитоморфный материал, органические компоненты и мелкие кварцитовые зерна, которые в условиях пониженной динамики осаждались в виде отдельных слоёв. Чередование таких слоёв с горизонтами камнепадов отражает циклы катастрофических смещений земной поверхности.

Отложения кальцитовых корок, перекрывающие древние поверхности и культурные горизонты, служат стратиграфическими маркерами, фиксирующими границы между этапами сеймотектонической активности. Крутопадающие разрывные трещины на периферии антиклиналей и трещины скола, оперяющие крупные широтные и диагональные нарушения, подтверждают сложный характер неотектонических процессов. Амплитуды перемещений по разломам варьируют от единиц до десятков метров, что отражает неоднородность напряжённого состояния в различных сегментах структуры.

Комплексное изучение стратифицированных горизонтов и тектонических нарушений подтверждает, что развитие геологической среды в зоне археосейсмологического памятника Сельунгур происходило в форме прерывистых импульсов. Каждый импульс соответствовал определённым фазам тектонических, климатических и гидрогеологических изменений и находил отражение в последовательности пещерных отложений. Данные результаты позволяют более глубоко реконструировать динамику сеймотектонических процессов Южной Ферганы и уточнить механизм формирования культурных горизонтов пещерной стоянки.

Литература

1. **Крахмаль К. А.** Палеогеографические исследования в зоне северных склонов Высокой Азии // *Центральноазиатский журнал географических исследований*. 2022. № 1–2. С. 18–28.
2. **Крахмаль К. А., Ганиев И. Н.** Палеогеографические условия в периоды докембрия на территории Западного Тянь-Шаня. Ташкент: *GRAND KONDOR PRINT*, 2025. 114 с.
3. **Ле Пишон К., Франшто Ж., Боннин Ж.** Тектоника плит. М.: 1977. 288 с.
4. **Worsley T. R., Nance D., Moody J. V.** Tectonic cycles and the history of the Earth's biogeochemical and paleo-oceanographic record // *Paleoceanography*. 1986. № 1. P. 233–263.
5. **Крахмаль К. А.** К изучению истории раннего антропогена Северо-Запада Высокой Азии // *Вестник Международного института центральноазиатских исследований*. Вып. 20. 2014. С. 20–34.
6. **Палеоботаника Узбекистана.** Т. III. Ташкент, 1981. 256 с.
7. **Воложенинов Н. Н., Крахмаль К. А.** Алайский териокомплекс в плейстоцене // *Узбекский биологический журнал*. 1989. № 4. С. 37–42.
8. **Крахмаль К. А.** Древний каменный век Ферганы. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Самарканд, 2004. 28 с.
9. **Тойчиев Х. А., Крахмаль К. А., Абдуназаров У. К.** Открытие захоронения южного мамонта на территории Узбекистана // *Основные проблемы магматической геологии Западного Тянь-Шаня*. Ташкент, 2013. С. 124–126.
10. **Кокс А., Харт Р.** Тектоника плит. М., 1989. 163 с.
11. **Ле Пишон К., Франшто Ж., Боннин Ж.** Тектоника плит. М., 1977. 288 с. (Дубликат источника № 3; рекомендуем оставить только один вариант.)
12. **Ахмеджанов М. А.** Докембрий Среднего и Южного Тянь-Шаня. Ташкент, 1977. 184 с.
13. **Зунунов Ф. Х.** Глубинное строение Ферганской впадины. Ташкент, 1973. 192 с.

НАУЧНЫЙ ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ

«К изучению хроностратиграфических этапов эволюционного развития природы по материалам археосейсмологических памятников Ферганского региона»

К. Крахмаля, Д. Атабаева, Ш. Мажидовой

Представленная работа посвящена актуальной и сложной проблематике изучения хроностратиграфических этапов геологического и палеобиологического развития Ферганского региона на основе многофакторного анализа археосейсмологических данных.

Статья отличается междисциплинарным характером, объединяющим подходы геологии, геотектоники, палеоэкологии, биостратиграфии и археологии, что соответствует современным тенденциям интеграции естественнонаучных и гуманитарных направлений в исследованиях происхождения человека и динамики природных экосистем Центральной Азии.

Научная новизна и значение работы

Авторы решают важную научную задачу — реконструкцию геологической и биогеографической истории региона на основе стратиграфического анализа археосейсмологических памятников (Сельунгур, Сох, Чашма, Обжаз). Ценным является выделение **хроностратиграфических рубежей**, характеризующих ключевые этапы формирования природной среды, в рамках которой происходило становление раннего антропогена. Новизна исследования заключается в:

1. **Применении хроностратиграфического анализа к археосейсмологическим объектам**, что редко встречается в региональных работах Центральной Азии.
2. **Установлении связи циклов осадконакопления с фазами тектонической активности**, что позволяет уточнить историю геодинамической эволюции Южной Ферганы.
3. **Интерпретации геохимических и литологических аномалий как индикаторов тектонических импульсов**, что является современным методологическим подходом.
4. **Реконструкции биостратиграфических условий раннего антропогена**, позволяющей сопоставить развитие биоты с геотектоническими процессами.

Важным вкладом является демонстрация того, что археосейсмологические памятники могут служить уникальным источником данных не только о древних культурах, но и о геологической истории региона.

Методология и обоснование научных результатов

Методологическая база исследования представляется корректной, многоуровневой и отвечающей современным требованиям геологических и палеогеографических реконструкций. Авторы убедительно показывают необходимость совмещения:

- литолого-фациального анализа,
- петрографии и геохимии,
- стратиграфии,
- геофизических данных,
- анализа систем разломов и трещин,
- палеоэкологических и биостратиграфических характеристик.

Комплексность подхода позволила получить целостную модель хроностратиграфической эволюции региона от докембрия до кайнозоя. Особо следует отметить тщательную характеристику тектонических структур, включая Караарчинский взброс, Южный и Долинный сбросы, а также интерпретацию их роли в формировании пещерных горизонтов Сельунгура. Использование данных полевых наблюдений, буровых и геофизических исследований усиливает достоверность выводов.

Качество интерпретации источников и соответствие данных выводам

Интерпретации авторов логичны и согласуются с современными моделями геотектонического развития Тянь-Шаня и Памиро-Алая. По материалам статьи можно отметить несколько сильных сторон анализа:

- **убедительная корреляция геологических горизонтов с этапами сеймотектонической активности;**
- **основанная на материалах исследований реконструкция цикличности осадконакопления в Сельунгуре;**
- **детальный анализ брекчиевых толщ**, отражающих катастрофические эпизоды обрушений и сейсмических импульсов;
- **правильное использование биостратиграфических данных** для уточнения хронологии природных процессов.

Авторы корректно соотносят результаты локальных исследований с глобальными тенденциями позднего кайнозоя, что придаёт работе широкую научную значимость.

Структура и качество изложения

Статья логически структурирована, последовательно раскрывает заявленные цели. Материал изложен доступным научным языком, сопровождается достаточным количеством иллюстраций и схем, в том числе разрезов тектонических нарушений. Это облегчает восприятие и способствует точности интерпретации. Библиографические ссылки отражают знакомство авторов с современной научной литературой в области геотектоники и археосейсмологии.

Замечания и рекомендации

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Тем не менее ряд аспектов могли бы усилить научный потенциал статьи:

1. Желательно более чётко указать хронологические интервалы отдельных стратиграфических горизонтов с использованием абсолютного датирования, если такие данные доступны.
2. Представляется полезным расширить обсуждение сопоставлений с другими археосейсмологическими объектами Центральной Азии, что позволило бы углубить сравнительный анализ.
3. В перспективе стоит дополнить исследование моделированием геодинамических процессов, чтобы количественно оценить влияние разломных систем на формирование осадочных комплексов.

Эти замечания не умаляют научной ценности работы и носят рекомендательный характер.

Статья представляет собой значимый вклад в изучение геологической и палеобиологической истории Ферганского региона. Она обладает существенной научной новизной, отличается методологической комплексностью и высоким уровнем аналитики. Результаты исследования важны как для развития археосейсмологии Узбекистана, так и для более широких международных исследований эволюции природных систем Центральной Азии.

Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям рецензируемых журналов, и заслуживает **публикации без существенных доработок**.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the “RESEARCH & DEVELOPMENT” journal and is intended solely for use within the journal’s internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board.

The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author’s (authors’) work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

*The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. **The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.***